

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ

Каримова Лола Аминджановна

учитель математики высшей категории ГСОШ 307

Город Ташкент, Яшнабадский район

Каримова Ширин Мусурмонановна

учитель математики и информатики средней школы № 2

Беширикского района Ферганской области

Аннотация: В данной статье объясняется понятие нестандартных задач, а также приводятся примеры некоторых нестандартных задач и показаны способы их решения.

Ключевые слова: Нестандартная задача, математика, умственная деятельность, метод.

Понятие «нестандартная задача» используется многими методистами. Итак, Ю. М. Колягин поясняет это понятие следующим образом: «При нестандартной задаче после ее предъявления учащиеся не знают заранее, как ее решить, или на каком учебном материале основано решение.

На основе анализа теории и практики использования нестандартных задач в обучении математике можно определить их общую и специфическую роль. Нестандартные функции:

-Учить детей не только пользоваться готовыми алгоритмами, но и самостоятельно находить новые способы решения задач, т.е. способствовать умению находить оригинальные пути решения задач;

-Влиять на развитие интеллекта учеников, сообразительности;

-Они предупреждают развитие вредных клише в решении задач, устраняют неверные ассоциации в знаниях и умениях учеников, не овладевают алгоритмическими приемами, а открывают новые связи в знаниях, переносят знания

в новые условия, овладение различными способами передачи и умственная деятельность;

- не должно иметь готовых алгоритмов, заученных детьми;
- должен быть открыт для всех учеников по содержанию;
- контент должен быть интересным;

Для решения нестандартных задач ученикам необходимо владеть знаниями, которые они усвоили по программе.

Ученики учатся сравнивать, классифицировать, обобщать, анализировать и помогают им овладевать этими знаниями более мощно и осознанно.

Практика показывает, что нестандартные задания очень полезны не только для уроков, но и для внеурочной деятельности, олимпиадных заданий, так как открывают возможность по-настоящему дифференцировать результаты каждого участника. Такие задания можно с успехом использовать как индивидуальные задания для учеников, легко и быстро выполняющих основную часть самостоятельной работы на уроке, или для желающих в качестве дополнительного задания. В результате ученики готовятся к интеллектуальному развитию и активной практике.

Общепринятой классификации нестандартных задач не существует, но Б.А. Кордемский выделяет следующие виды таких задач:

Задания, относящиеся к школьному курсу математики, но более сложные, похожи на задания олимпиады по математике. В основном они предназначены для старшеклассников с явным интересом к математике; тематически эти задания обычно связаны с тем или иным разделом школьной программы.

Вот пример решения нестандартной задачи алгебраическим способом.

Задача. Рыбак поймал рыбу. "Сколько это весит?" На вопрос он ответил: «Масса хвоста 1 кг, масса головы такая же, как масса хвоста и половины туловища. А масса туловища такая же, как масса голова и хвост Какова масса рыбы?»

пусть масса тела x кг; в этом случае $(1 + 1/2x)$ кг - это масса головы. Условно, так как масса тела равна сумме масс головы и хвоста, построим и решим уравнение:

$$x = 1 + 1/2x + 1,$$

4 кг массы тела, тогда $1 + 1/2 \cdot 4 = 3$ (кг) массы головы и $3 + 4 + 1 = 8$ (кг) целой массы рыбы;

Ответ: 8 кг.

Решения арифметическим методом также требуют больших умственных нагрузок, что положительно сказывается на развитии умственных способностей, математической интуиции, способности предвидеть реальные жизненные ситуации.

Рассмотрим пример решения нестандартной задачи по арифметике:

Задача. От двух рыбаков: «Сколько рыбы в твоей корзине?»

«У меня есть половина того, что у меня есть в корзине, и у меня есть еще 10», — ответил первый. «У меня в корзине 20 таких, как он», — сказал другой. Мы рассчитали, теперь считайте вы.

Есть и другие проблемы, которые можно решить с помощью регистрации.

Например, решим задачу: «Маркизу Карабасу был 31 год, а его молодому энергичному коту 3 года, и произошли известные из сказки события. Сколько лет прошло с тех пор, если Кот теперь в три раза меньше хозяина? Список опций представлен таблицей.

Эпоха маркизы Карабас и кот в сапоге

М.	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
К.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Во ? раз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+

$14 - 3 = 11$ (лет)

Ответ: Прошло 11 лет.

При этом учащийся, как бы проводя эксперимент, наблюдает, сопоставляет факты и на основании определенных выводов делает определенные общие выводы. В процессе этих наблюдений обогащается его реально-практический опыт. В данном случае слово «счет» используется для обозначения анализа всех возможных

ситуаций, удовлетворяющих условиям задачи, чтобы показать, что другого решения быть не может.

Эту задачу можно решить и алгебраическим методом.

Пусть коту x лет, тогда Маркизу будет $3x$, в зависимости от условия задачи составим уравнение:

Коту сейчас 14 лет, тогда прошло $14 - 3 = 11$ (лет).

Ответ: Прошло 11 лет.

Решить уравнение

$$\sqrt{x^2 - x + 2} + \sqrt{x^2 - x + 7} = \sqrt{2x^2 - 2x + 21}.$$

Решение. Введем новую переменную

$$y = x^2 - x + 2,$$

тогда получаем уравнение

$$\sqrt{y} + \sqrt{y + 5} = \sqrt{2y + 17}$$

Поскольку обе части полученного уравнения неотрицательны, то после возведения в квадрат получаем равносильное уравнение

$$y + 2\sqrt{y^2 + 5y} + y + 5 = 2y + 17.$$

Отсюда вытекает

$$\sqrt{y^2 + 5y} = 6, \quad y^2 + 5y - 36 = 0 \quad \text{и} \quad y_1 = -9, \quad y_2 = 4.$$

Рассмотрим два уравнения

$$x^2 - x + 2 = -9 \quad \text{и} \quad x^2 - x + 2 = 4.$$

Первое уравнение корней не имеет, а из второго получаем

$x_1 = -1$ и $x_2 = 2$ Подстановкой убеждаемся в том, что найденные значения переменной x являются корнями исходного уравнения

Ответ: $x_1 = -1$ и $x_2 = 2$

Литературы

1. Джонсон, Э.Б. (2002). Контекстное обучение и обучение. Калифорния: Corwin Press, Inc.
2. Мунандар, С.К. Утами. (2002). Креативность и одаренность Стратегия реализации творческого потенциала и таланта. Джакарта: Гранада Пустака Утама.
3. Русеффенди, Э.Т. (2006). Введение в помощь учителям в развитии компетентности в преподавании математики для улучшения CBSA. Бандунг. Гарсито.
4. Шоймин А. (2014). Инновационная модель обучения в 2013 году. Учебная программа Джокьякарта: Ar-Ruzz Media